

Jak można było zostać kobietą pracującą?

Recenzja książki Joanny Dobkowskiej-Kubackiej *Przyszła czas na ruch kobiet poważnych. Kampania o prawo do wykształcenia i pracy zawodowej, w tym artystycznej, kobiet wywodzących się z ziemiaństwa i inteligencji w latach 1864-1914 w Królestwie Polskim*

Katarzyna Eremus

Ośrodek Badawczy Facta Ficta

ORCID: 0009-0008-6814-7590

Reviewed book

Joanna Dobkowska-Kubacka

Przyszła czas na ruch kobiet poważnych. Kampania o prawo do wykształcenia i pracy zawodowej, w tym artystycznej, kobiet wywodzących się z ziemiaństwa i inteligencji w latach 1864-1914 w Królestwie Polskim,

Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2024

ISBN 978-83-7730-648-2, ss. 496

Facta Ficta Journal
of Theory, Narrative & Media

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.18140803

„Schodząc do grobu, wiek XIX-ty zaczyna obliczać coraz ściślej moralną puściznę, pozostawioną swemu następcy. Wichry i burze, szalejące u początku stulecia, a sceptycyzm i pesymizm przycywilizowanych umysłów u jego końca, połączywszy się z groźnym widmem socjalizmu, zachwiały duchową siłą dogasającej epoki, poczyniły szczyby w sztandarze, przekazywanym następnemu pokoleniu” (Krzyżanowski 1896a: 322), pisała Natalia Krzyżanowska w *Arystokracji przyszłości*, opublikowanej na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”. Autorka ta, należąca do gorących zwolenniczek umiarkowanego nurtu emancypacji, z racji swojej intensywnej działalności publicystycznej dla warszawskich i galicyjskich czasopism żywo interesowała się bieżącymi wydarzeniami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi. Rozpatrywała je przede wszystkim pod kątem ich znaczenia dla rozwoju tzw. kwestii kobiecej oraz otwierania dla pań nowych perspektyw edukacyjnych, zawodowych czy samorealizacji w sferze pozadomowej. Ten krąg tematyczny pozostawał wspólny dla wielu ówczesnych pisarek i pisarzy, którzy zajmując różne stanowiska, zabierali głos w publicznej dyskusji dotyczącej przemiany istniejących relacji społecznych i rodzinnych, modernizacji modelu gospodarczego, poprawie jakości życia, stanu zdrowia oraz higieny, a wreszcie oceny obowiązujących norm obyczajowych i towarzyskich. Te ostatnie, szczególnie w sferze wyższej i bogatszej części średniej, w znacznym stopniu były połączone z drobiazgowymi, sztywnymi zasadami salonowego konwensu regulującymi nawet pozornie błahe kwestie, jak kolorystyka stroju czy sposoby poruszania się i gestykulacji (zob. Stawiak-Ososińska 2009: 127–130). Wymieniano też poglądy na kształt i zadania literatury, wciąż mającej silny wpływ na formowanie postaw i mentalności czytelników, a także będących dla wielu jednym ze źródeł wiedzy o świecie. Polemiki dotyczyły m.in. powieści opartych na skandalach i sensacjach, mających, zdaniem części środowisk publicystycznych, demoralizujący wpływ na mniej wyrobionych odbiorców oraz stanowiących spekulację autora na odniesienie komercyjnego sukcesu.

Dziewiętnastowieczne przemiany ekonomiczno-społeczne na ziemiach polskich silnie dotknęły ziemiaństwo, dotąd opierające się na dochodzie z rolnictwa i przetwórstwa wiejskiego (zob. Jezierski & Leszczyńska 2001: 123–125; 167–168). Uwłaszczenie chłopów i tym samym utrata taniej siły roboczej, załamanie koniunktury zbożowej, kryzys lat siedemdziesiątych zapoczątkowany krachem wiedeńskim (zob. Łukasiewicz 1967: 35–37), wreszcie rosnąca konkurencja, również ze strony nowych graczy na rynkach międzynarodowych (zob. Łukasiewicz 1967: 169–170), przy jednoczesnych opóźnieniach w modernizacji i mechanizacji rolnictwa (zob. Przyr. i Przem. 1880: 3) wpłynęły na problemy z płynnością finansową właścicieli majątków ziemskich. Ratowanie domowego budżetu poprzez zaciąganie kolejnych długów oraz dążenie do utrzymania dotychczasowego poziomu życia pomimo malejących, niewystarczających na zbytki środków przyspieszały ruinę majątkową, której konsekwencją zwykle była migracja do miast w poszukiwaniu nowego źródła utrzymania. Adaptacja ziemiaństwa do egzystencji w nowych warunkach nie przychodziła łatwo, m.in. ze względu na brak odpowiedniego wykształcenia i kompetencji zawodowych przydatnych pracodawcom potrzebujących wykwalifikowanych pracowników do powstających zakładów przemysłowych – wyposażanych w nowoczesne maszyny i technologie – lub budowanej infrastruktury. Wraz z postępującą industrializacją kształtowała się warstwa przemysłowców, często zamożniejsza od ziemiaństwa, razem z finansjerą aspirująca do wejścia na równych prawach na towarzyskie salony ówczesnej elity. Postęp w zakresie mechanizacji produkcji podniósł pozycję społeczną inżynierów, których wiedza pozwalała zarządzać procesem wytwarzania, optymalizować warunki pracy oraz zadbać o prawidłowe funkcjonowanie maszyn. Ze względu na otrzymywane atrakcyjne zarobki zaczęli być uważani za dobre partie, nawet jeśli dla konserwatystów związek córki obywatelskiej z pracującym w fabryce kawalerem pozostawał mezaliansem, a fizyczna praca młodzieńca ze szlacheckiego rodu zyskiwała aprobatę tylko wówczas, gdy przynosiła wysoki dochód (zob. Grudziński 1879: 54).

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ważną część dyskusji publicystycznych stanowiła wspomniana już kwestia kobieca. Emancypacja, będąca wyrazem dążeń tzw. płci pięknej do nowego zdefiniowania ich roli w rodzinie i społeczeństwie, obejmowała różne sfery damskiego życia, w tym związane z edukacją, pracą czy sytuacją prawną. Emancypantki mierzyły się z tradycyjnym wizerunkiem kobiety jako istoty słabszej fizycznie i umysłowo od mężczyzny, ale bardziej rozwiniętej duchowo oraz emocjonalnie, stale potrzebującej męskiego wsparcia i opieki. Poddawały krytyce ideał piękna osiąganym m.in. przez unikanie ruchu oraz przebywania na świeżym powietrzu, ograniczanie posiłków czy noszenie szkodliwego dla zdrowia gorsetu (zob. Lisak 2009: 37–39). Wywodzące się z kodeksu Napoleona przekonanie

o wieczyście małoletniej kobiecie, którą należało chronić przed demoralizującym oddziaływaniem pozadomowego świata (zob. Kalinowska-Witek 2014: 179), przestawało pasować do nowych warunków ekonomicznych. Wymuszona oczekiwaniami społecznymi bezczynność czekających na bogatego konkurenta panien na wydaniu (zob. Ikaria 1902: 398) bądź stereotyp przyjemnego, dostatniego życia mężatki podczas zagranicznych wojaży, zabaw, bywania w teatrze oraz flirtu z lwami salonowymi (zob. Lisak 2009: 13–15) traciły rację bytu wobec konieczności utrzymywania rodziny z dochodu z zadłużonego majątku lub wyłącznie z męskich zarobków.

Gorące dyskusje publicystyczne dotyczące emancypacji, które w tym okresie miały miejsce również w innych krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych, regularnie wypełniały strony ówczesnych czasopism, zróżnicowanych pod względem profilu czy docelowej grupy odbiorców. Głos w nich zabierali mężczyźni i kobiety, rozpoznawalni twórcy oraz, w korespondencjach lub odpowiedziach na drukowane w prasie kwestionariusze, czytelnicy reprezentujący rozmaite środowiska. Mnogość tytułów prasowych oraz beletrystycznych – gdyż literatura miała nieprzeceniony wkład w kształtowanie poglądów i przekonań swoich adresatów – z dzisiejszej perspektywy stanowi bogatą bazę materiałów źródłowych, będącą obiektem badań pozwalających odkrywać kolejne aspekty ówczesnej rzeczywistości, świadomości społecznej, światopoglądów autorów albo czytelniczej odpowiedzi na proponowane zmiany stylu życia. Do najnowszych publikacji wzbogacających stan obecnej wiedzy na temat kwestii kobiecej należy zaliczyć interesujące, obszerne opracowanie autorstwa Joanny Dobkowskiej-Kubackiej pt. *Przyszedł czas na ruch kobiet poważnych. Kampania o prawo do wykształcenia i pracy zawodowej, w tym artystycznej, kobiet wywodzących się z ziemiaństwa i inteligencji w latach 1864–1914 w Królestwie Polskim*.

Książka Dobkowskiej-Kubackiej, wydana w 2024 roku przez wydawnictwo Avalon, należy do opracowań przybliżających wybrane aspekty toczonej w dziewiętnastowiecznej prasie dyskusji dotyczącej dążeń do równouprawnienia. Z szerokiego wachlarza postulatów emancypantek autorka wybrała jeden z najbardziej wówczas istotnych, czyli zawodową, płatną pracę pań, związaną z nią edukację oraz oddziaływanie na model rodziny, w którym dotychczas istniał podział sfer aktywności na publiczną, pozadomową, właściwą mężczyznom oraz prywatną, skupioną wokół ogniska domowego, przynależną kobietom (zob. Bogucka 2005: 249–251). Wybór tego zagadnienia jako tematu badań jest jak najbardziej uzasadniony, gdyż należał on do najgłośniejszych podnoszonych przez zwolenniczki równouprawnienia. Wobec postępującego upadku finansowego ziemiaństwa coraz trudniej przychodziło utrzymanie tradycyjnego schematu pozostawiającego pracę zarobkową po stronie panów, którzy dochód coraz częściej uzyskiwali z wynagrodzenia otrzymywanego

w ramach stosunku pracy. Na marginesie warto wspomnieć, że publicyści i pisarze tego okresu wskazywali na niskie płace pracowników biurowych czy administracyjnych jako na przyczynę odsuwania w czasie decyzji o ożenku lub dożywotnie trwanie w starokawalerstwie – humorystyczne spostrzeżenie na ten temat można znaleźć w *Pokoju przy rodzinie* Klemensa Junoszy: „Ślubu dożgonnego celibatu nie miałem potrzeby czynić, gdyż faktycznie zrobił to w moim imieniu zarząd naszej kolei, wyznaczwszy mi pensję ściśle celibatową” (Junosza 1894: 4). Problem stanowiła też wskazywana przez emancypantki ilościowa przewaga pań nad panami, co oznaczało, że wiele kobiet nie miało szans na zamążpójście, które wówczas oznaczało również zdobycie zabezpieczenia finansowego i niezbędnej męskiej reprezentacji prawnej (zob. Nałęcz 1893b: 18). Otwarcie dla nich rynku pracy mogło, zdaniem publicystek, rozwiązać problem samodzielnego utrzymania. Jak słusznie zauważa Dobkowska-Kubacka, dyskusja na temat zarobkowania płci pięknej dotyczyła głównie kobiet pochodzących z zamożnych i średnio sytuowanych warstw społecznych, często o pochodzeniu szlacheckim, gdyż praca chłopek, szeroko pojętej służby czy niskopłatnych robotnic nie budziła społecznych kontrowersji (zob. Dobkowska-Kubacka 2024: 114). Z tego powodu badaczka skupiła się przede wszystkim na sytuacji pań ze sfer dotąd niepracujących zawodowo. Pisze ona:

Dylemat szerokiego dostępu do aktywności zarobkowej dotyczył przede wszystkim pań wywodzących się z inteligencji i ziemiaństwa – nie kwestionowano zasadności płatnej pracy fizycznej przedstawicielek tzw. ludu. Ta ostatnia stanowiła z dawien dawna ustalony, normalny, wręcz „przezroczysty” element rzeczywistości. Nie budziła kontrowersji, nie naruszała porządku świata. Tenże przewracał się do góry nogami dopiero wtedy, gdy zarabiać chciała – lub musiała – dama (Dobkowska-Kubacka 2024: 417).

Obszerne, wielowątkowe zagadnienie wskazywania płci pięknej przez emancypantki nowych dróg rozwoju i realizacji, autorka oparła głównie na analizie materiałów prasowych – artykułów, felietonów czy korespondencji z epoki, najczęściej kobiecego autorstwa. Warto tu przypomnieć, że stopniowe podnoszenie poziomu oświaty, też w mniej zasobnych rodzinach, wynikające z rzetelniejszego kształcenia dzieci w celu przygotowania ich do pracy zawodowej, wpłynęło na zwiększenie grup czytelników. Wzrost ten zaowocował wprowadzeniem na rynek wielu tytułów prasowych zróżnicowanych pod względem częstotliwości wydawania, tematyki, rodzaju publikowanych materiałów oraz docelowych odbiorców. Adresatkami części z nich były kobiety. Naturalnie należy uwzględnić, że pewnym ograniczeniem w zakupie były cena oraz fizyczna możliwość zakupu gazety, gdyż na prowincję nowe numery

zazwyczaj docierały z opóźnieniem (zob. Myśliński 1974: 20–21). Pomimo tych utrudnień prasa szybko stała się źródłem pozyskiwania najświeższych informacji, w tym na temat ekonomicznych, społecznych i obyczajowych warunków kobiecego życia oraz doniesień o osiągnięciach płci pięknej na polu pracy zawodowej, nauki czy sztuki na ziemiach polskich lub za granicą.

Spośród periodyków kierowanych do czytelniczek Dobkowska-Kubacka najwięcej miejsca poświęciła „Bluszczowi”, najdłużej wydawanemu i najspójniejszemu pod względem programowym czasopismu, cieszącemu się bezsprzecznie dużym powodzeniem wśród pań. Swoją stałą grupę prenumeratorek miały też poczytne „Tygodnik Mód i Powieści” oraz bardziej konserwatywna „Kronika Rodzinna”. Na podstawie tekstów wybranych z tych magazynów badaczka przybliżyła popularyzowane w nich poglądy, stosunek do najważniejszych postulatów emancypantek, elementy biografii redaktorek i wydawców oraz rywalizację o pozyskanie nowych czytelniczek (zob. Dobkowska-Kubacka 2024: 170–172).

Chociaż w całej książce „Bluszczowi”, zgodnie z jego rynkową pozycją, poświęcono zdecydowanie najwięcej uwagi, obok niego zostało przytoczone wiele informacji dotyczących licznych czasopism efemerycznych, wydawanych przez kilka lat, które z przyczyn finansowych lub braku zainteresowania odbiorców przegrały z silniejszą konkurencją. Wśród nich został wymieniony m.in. „Świt”, mający opinię bardzo postępowego i emancypacyjnego, postrzeganego przez część badaczy za przeciwieństwo relatywnie konserwatywnego „Bluszczu”. Dokonana przez badaczkę analiza artykułów drukowanych w obu periodykach przyniosła interesujące wnioski, pokazujące, że czasopisma „promowały zbliżoną wersję emancypacji, opartej na prawie do pracy zawodowej i nauki, uwypuklając przy tym wagę obowiązków kobiety w rodzinie, oba piętnowały »błędną emancypację« poprzedniej generacji zwolenniczek równouprawnienia” (Dobkowska-Kubacka 2024: 148). Różnice pomiędzy nimi częściej dotyczyły spraw obyczajowych oraz wynikały z kwestii warsztatowej, czyli odmiennego stylu pisania Marii Ilnickiej i Marii Konopnickiej (zob. Dobkowska-Kubacka 2024: 148). Równie zajmujące uwagi i spostrzeżenia można znaleźć też w kontekście przywołanych efemerycznych tytułów prasowych, w tym pierwszych ambitnych prób stworzenia czasopisma dla kobiet podejmowanych jeszcze przed powstaniem listopadowym (zob. Dobkowska-Kubacka 2024: 64–73).

Pierwsza część książki, do której zalicza się wyżej zarysowany rozdział prezentujący stan wydawnictw prasowych oraz popularyzowanych przez nie poglądów popierających bądź krytycznych wobec kwestii kobiecej, przybliżyła także uwarunkowania historyczne, ekonomiczne i społeczne na ziemiach polskich, które wywarły wpływ na rozwój ruchów emancypacyjnych. Opisując sytuację w Królestwie Polskim, Dobkowska-Kubacka uwypukliła problem represji ze strony władz carskich, będących skutkiem klęski powstania

styczniowego. Wśród nich wymieniała konfiskaty majątków i zesłania na Sybir, ale też emigrację mężczyzn zaangażowanych w walkę lub działalność konspiracyjną (zob. Dobkowska-Kubacka 2024: 23–24). Wraz ze wcześniej wspomnianymi przekształceniami gospodarczymi oraz społecznymi spowodowały one, że kobiety stanęły przed koniecznością samodzielnego utrzymania siebie i rodziny, co było szczególnym wyzwaniem dla pań z ziemiaństwa, nieposiadających wykształcenia i kwalifikacji niezbędnych do znalezienia pracy, za to przygotowanych do pełnienia ról żony, matki i brylującej w salonie pani domu. Przeszarżały system edukacji domowej lub nieraz równie powierzchowne kształcenie na pensji ograniczały możliwości zatrudnienia, a tym samym zapewnienia bliskim stabilnego bytu. Postulaty emancypacji stały się więc odpowiedzią na ten palący problem dotyczący części społeczeństwa, a zatem miały swoje pragmatyczne podłoże i trafiały do odbiorców rzeczywiście poszukujących zarobku wśród niewielu dostępnych zawodów i jednocześnie nadmiarze chętnych kandydatek do pracy. W tym kontekście badaczka zwięźle przybliżyła wybrane realia kobiecego życia, uzupełniając je komentarzem opartym na ówczesnej publicystyce.

Innym istotnym zagadnieniem poruszonym w tej części opracowania jest kształcenie dziewcząt. Tradycyjny wzorzec sprowadzał je często do nauki prowadzonej w domu przez guwernantki, złożonej przede wszystkim z przedmiotów artystycznych, czyli rysunku, gry na fortepianie, robótek ręcznych, ponadto nauki języków obcych oraz wybiórczych wiadomości z zakresu innych przedmiotów szkolnych. Zalecano przygotowywanie pań do wykonywania obowiązków domowych i wokół gospodarstwa kobiecego, uczono je też pełnienia zadań gospodyni podczas spotkań towarzyskich regulowanych zasadami etykiety (zob. Stawiak-Ososińska 2009: 72–73). Inaczej niż w przypadku mężczyzn, którzy poza życiem rodzinnym mogli realizować się na polach działalności zawodowej, społecznej lub politycznej (zob. Kapuścińska-Kmieciak 2012: 19), kobiety miały funkcjonować przy ognisku domowym jako żony i matki – temu celowi była podporządkowana ich edukacja. Zmiana położenia materialnego wielu rodzin oraz pragmatyczna potrzeba pracy zawodowej pań odsłoniły słabość istniejącego modelu kształcenia i konieczność jego modernizacji. Dobkowska-Kubacka przybliżyła reprezentatywne fragmenty publicystycznych dyskusji dotyczących propozycji reform programu nauczania, w tym zawodowego, odpowiadającego nowym zadaniom stojącym przed kobietami. Naturalnie nie mogło zabraknąć budzącej kontrowersje w dziewiętnastowiecznym społeczeństwie kwestii dopuszczenia płci pięknej do wyższych studiów – jak wiadomo, na łamach prasy zderzały się opinie środowisk popierających otwarcie uniwersytetów dla studentek z konserwatywnymi, które dowodziły żeńskich mniejszych zdolności intelektualnych, powołując się choćby na popularne argumenty z zakresu biologii, jak m.in. powiązanie potencjału umysłowego z wielkością mózgu (zob.

Bednarz-Grzybek 2010: 44–45). Spór dotyczył również kierunków, które uznawano za stosowne dla panien, motywacji kobiet do studiowania, zrównania lub zróżnicowania poziomów nauki dla obu płci czy stanowiska wobec wspólnych szkół dla studentek i studentów, przeciw czemu wypowiadały się bardziej pruderyjne emancypantki, jak wymieniona w tym kontekście przez badaczkę Ilnicka¹. Pomimo braku jednego, uzgodnionego stanowiska, panny coraz częściej podejmowały kształcenie uniwersyteckie, a kolejne uczelnie w krajach zachodnioeuropejskich i w Rosji przyjmowały przedstawicielki płci pięknej. Dla części chętnych dziewcząt ograniczenie stanowiły koszty długotrwałego wyjazdu za granicę, inne zaś wykluczały naukę na uczelniach rosyjskich z przyczyn patriotycznych. Dobkowska-Kubacka słusznie zauważa, że w tej sytuacji popularnym wyborem był Uniwersytet Jagielloński, chociaż, jak zaznaczyła, uczelnia przyjęła pierwsze studentki dopiero w 1894 roku (zob. Dobkowska-Kubacka 2024: 232–233).

Druga część książki została skoncentrowana wokół perspektyw zawodowych kobiet oraz zajęć mających docelowo prowadzić do uzyskania niezależności finansowej. Jak już wspomniano, problem ten dotyczył przede wszystkim pań z ziemiaństwa i formującej się inteligencji, dotąd przypisanych niemal wyłącznie do sfery domowej. Jednym z obszarów poszukiwania przez nie zarobku, obok niskopłatnego zawodu szwaczki (zob. Mariusz 1891: 53), było nauczycielstwo. Należy tutaj zaznaczyć, że brak odpowiednich kompetencji, przygotowania pedagogicznego oraz nadmiar kandydatek do pracy w stosunku do zapotrzebowania na rynku skutkowało oferowaniem niewielkich wynagrodzeń oraz obniżaniem poziomu nauczania (zob. Krzyżanowski 1896b: 354). Jednocześnie zajęcie to postrzegano jako zgodne z kobiecym powołaniem i osobowością, dlatego panie pracujące w charakterze nauczycielek nie spotykały się z brakiem akceptacji ze strony opinii publicznej. Dobkowska-Kubacka całościowo spojrzała na trudne realia wykonywania tego zawodu, w tym niewysokie płace, problemy z pozyskaniem zatrudnienia na czas wakacji, ewolucję systemu szkolnictwa oraz wdrażanie kolejnych rozporządzeń prawnych regulujących formalne warunki wykonywania zawodu, będącego dla wielu panien jedynym sposobem na zdobycie środków do życia.

Obok szeroko rozumianej edukacji płeć piękna próbowała swych sił na polu literatury i publicystyki. Panie podejmowały także pracę przekładową – jak wiadomo, kształcenie dziewcząt obejmowało naukę języków obcych. Na łamach prasy drukowano tłumaczenia popularnych w Europie powieści oraz

¹ Ilnicka podkreślała konieczność wydzielenia oddzielnych szkół wyższych dla kobiet, co tłumaczyła m.in. odmiennym sposobem uczenia się pań. Część umiarkowanych emancypantek kładła nacisk przede wszystkim na względy obyczajowe i chęć chronienia studentek przez plotkami oraz opinią skandalistek, postulując jednocześnie konieczność zachowania jednakowego poziomu zajęć dla obu płci (zob. Nałęcz 1893a: 84–85).

wykładów i materiałów reportażowych z zachodnioeuropejskiej prasy, czasami w postaci streszczenia, z wypukleniem zagadnień mogących zainteresować polskiego czytelnika. Interesującym, mniej znanym aspektem tego zjawiska jest dokonywanie przez tłumaczkę nieautoryzowanych, nieraz daleko idących zmian w treści utworu, o czym Dobkowska-Kubacka wspomina w kontekście działalności Ilnickiej². Mnogość utworów kobiecych publikowanych w odcinkach felietonowych lub oddzielnym wydaniu książkowym stanowi potwierdzenie zainteresowania pań działalnością literacką, która, podobnie jak nauczycielstwo, spotykała się z pewną akceptacją społeczną.

Warto jednak zwrócić uwagę na stanowisko środowisk konserwatywnych, które pisanie w celach innych niż potrzeby domowe lub dla dzieci nieraz utożsamiały z pejoratywnie pojmowaną emancypacją (zob. Morosz 1884: 199). W krytycznych tekstach, m.in. Piotra Chmielowskiego, wybrzmiewały też obawy związane z wprowadzaniem do obiegu dużej ilości tłumaczeń i powieści kobiecego autorstwa. Publicysta dostrzegał w tym zjawisku sprowadzenie literatury do nieudolnie wykonywanego rzemiosła, co w konsekwencji spowoduje szybkie obniżenie jej poziomu (zob. Chyra-Rolicz 2009: 54–55). Warto byłoby również poświęcić więcej miejsca zjawisku używania przez pisarki męskich lub niepozwalających na określenie płci pseudonimów (zob. Wydrycka 2006: 8–10). Ten zabieg ułatwiał autorkom publikację tekstów oraz gwarantował rzetelniejszą ocenę, gdyż twórczość pań recenzenci często uważali za niższą pod względem problematyki i stylu od męskiej, mniej od niej wartościową oraz skupioną wokół banalnych tematów (zob. Kiedrzyński 1909: 13).

Temat potocznego przeświadczenia o braku zdolności płci pięknej do tworzenia ambitnej sztuki wyraźnie wybrzmiał w rozdziale poruszającym artystyczne aspiracje kobiet, przede wszystkim w zakresie malarstwa. Podczas kiedy mężczyźni postrzegano jako autorów wybitnych dzieł należących do sztuki wysokiej, paniom przypisywano umiejętności odtwórcze, a owocom ich pracy wtórność wobec artystycznych osiągnięć panów (zob. Krzyżanowski 1893: 9). Równocześnie zachęcano je do wykonywania tzw. sztuki stosowanej do przemysłu oraz robótek ręcznych, czyli do czerpania zarobku z zajęć wymagających dobrego smaku i pewnego artystycznego przygotowania. Dobkowska-Kubacka uwypukliła ten swoisty paradoks, polegający na uznaniu estetycznych i manualnych zdolności kobiecych przy jednoczesnym odmawianiu im potencjału niezbędnego do tworzenia dzieł sztuki³. Rozdźwięk

² Jak zaznacza Dobkowska-Kubacka, ingerencje Ilnickiej obejmowały nie tylko tłumaczenia, ale też publikowane w „Bluszczu” dzieła polskich twórców, choć nieraz publicystka nie uzgadniała wprowadzanych zmian z ich autorami (zob. (Dobkowska-Kubacka 2024: 127–130).

³ W polemikach z tym poglądem, wchodzącym też często w obszar nauki, emancypantki przywoływały argument odnoszący się do modelu tradycyjnego kształcenia i wychowania dziewcząt, które rozwijało w nich umiejętności przydatne w życiu towarzyskim i pozwalające znaleźć narzeczonego,

ten miał swoje odzwierciedlenie w ilości różnorodnych szkół uczących sztuki użytkowej oraz mniejszej liczbie szkół artystycznych kształcących przyszłe malarki, jednak wbrew przestarzałym już przesądom i ograniczeniom stale przybywało czynnych portrecistek. Młode adeptki malarstwa, jak zaznacza badaczka, swoją edukację, też na poziomie studiów, kończyły za granicą, choć i tam program uczelni artystycznych zwykle nie był jednakowy dla obu płci (zob. Dobkowska-Kubacka 2024: 346–347). Przedstawiając kobiecie aspiracje w zakresie sztuki, autorka przybliżyła biografie kilku malarzek, które, jak Anna Bilińska, odniosły międzynarodowy sukces, nie zawsze mający przełożenie na powodzenie finansowe, a także kierunki rozwoju ich twórczości oraz wybrane wzmianki prasowe.

Wzrost kwalifikacji i poziomu wykształcenia kobiet przyczynił się do otwarcia dla nich nowych dróg kariery zawodowej, o czym również przekrojowo pisze Dobkowska-Kubacka. Wśród wymienionych przez badaczkę etatów obejmowanych przez panie znalazły się posady biuralistek, lepiej postrzegane przez inteligentki ze względu na przynależność tego rodzaju pracy do wyżej cenionych, bardziej prestiżowych zajęć umysłowych. Mniej chętnie płeć piękna szukała zarobku w handlu w charakterze sprzedawczyń – w sklepach czy kantorach preferowały stanowiska buchalterek lub korespondentek (zob. Dobkowska-Kubacka 2024: 391–396). Do wskazanych przez badaczkę interesujących pomysłów na pracę należało zawodowe zajmowanie się fotografią, również poprzez tworzenie własnych zakładów fotograficznych (zob. Dobkowska-Kubacka 2024: 399–402). Trudniej przychodziło kobietom przełamywanie uprzedzeń związanych z otwieraniem praktyk lekarskich oraz stomatologicznych; jak wcześniej zaznaczono, kontrowersje wywołał już nawet pomysł umożliwienia pannom studiowania medycyny. Warto dodać, że w tym samym czasie emancypantki podnosiły problem zbyt małej ilości lekarzy i dentystów, który mogła rozwiązać społeczna akceptacja dla praktyk lekarek i dentystek (zob. Krzyżanowski 1891a: 347), przy czym dla zachowania zasad przyzwoitości proponowały, aby panie leczyły tylko dzieci i pacjentki (zob. Krzyżanowski 1891b: 362). Zachęcano płeć piękną do angażowania się w opiekę nad chorymi w domach czy szpitalach, a zadania tzw. dozorczyń chorych miały współgrać z cechami kobiecego charakteru. Wśród nowych dróg zawodowych badaczka wskazała też karierę prawniczą, która, podobnie jak lekarska, uchodziła za niewłaściwą dla pań. Jednym z przytoczonych przez nią, nieoczywistych, dziś nawet humorystycznych argumentów konserwatystów dotyczył skłonności płci nadobnej do plotkowania i przez to zdradzania powierzonych sekretów, podczas gdy w zawodzie adwokata istotna była umiejętność dochowania tajemnicy oraz dyskrecja (zob. Dobkowska-Kubacka 2024: 414).

a w dorosłym życiu zdawać się na opiekę i przewodnictwo męża (zob. Poczwardka 1891: 262).

Być może w opracowaniu nieco zbyt mało miejsca poświęcono kobietom, które z powodzeniem realizowały się na polu naukowym, także w kierunkach ścisłych i przyrodniczych. Z całą pewnością jednak obszerne przedstawienie wyżej wspomnianych dróg kariery płci pięknej, ówczesnych polemik prasowych czy prezentowanych m.in. w działach „Bluszczu” oraz „Tygodnika Mód i Powieści” informacji o rozwoju emancypacji za granicą czy indywidualnych osiągnięciach wybranych postaci stanowiące drugą część książki pozwala prześledzić zachodzące zmiany obyczajowe oraz w świadomości społecznej związane z wejściem pań na rynek pracy i ich dążeniem do samorealizacji oraz ekonomicznej niezależności.

Zajmujące, wzbogacone o szerszy kontekst historyczny opracowanie wybranego przez badaczkę zagadnienia czyni je wartościową pozycją wśród literatury poruszającej problematykę kobietą w XIX wieku. Do wyraźnych walorów książki należy również wprowadzenie do niej dużej liczby materiałów źródłowych z epoki, w postaci licznych, nieraz długich cytatów, głównie z korespondencji i artykułów drukowanych w „Bluszczu”, „Tygodniku Mód i Powieści” oraz „Świcie”. Wśród nich dominują fragmenty programowych tekstów Ilnickiej, reprezentującej, jak wiadomo, nurt umiarkowanej emancypacji, czyli popierającej prawo płci pięknej do edukacji, również na szczeblu uniwersyteckim oraz pracy zarobkowej wynikającej z przyczyn ekonomicznych, ale też podkreślającej tradycyjne role kobiety w rodzinie i domu. Obok niej wśród często cytowanych działaczek, pisarek i publicystek można wskazać Elżę Orzeszkową, Klementynę z Tańskich Hoffmanową, Marię Konopnicką czy Paulinę Kuczalską-Reinschmit. Wyraziste, nieraz dosadne lub uszczypliwe sformułowania wybrane z tekstów publicystek przybliżają ducha ożywionej dyskusji intelektualnej toczącej się na łamach poczytnych tygodników; trzeba przy tym zaznaczyć, że cytaty zostały sprawnie wplecione w treść książki, a ich obecność zawsze jest dobrze umotywowana.

Doceniając wykorzystanie tak wielu źródeł, mimowolnie po raz kolejny nasuwa się pytanie o korespondowanie publicystyki i literatury, także będącej miejscem prezentowania propozycji nowego modelu życia kobiecego. Opowiadania i tzw. powieści współczesne autorstwa Pauliny Wilkońskiej, Natalii Krzyżanowskiej, Emmy Jeleńskiej, Zofii Kowerskiej czy Walerii Marrené-Morzkwowskiej stanowiły równie ważny głos w emancypacyjnej dyskusji poprzez wprowadzane do utworów fragmenty w formie wypowiedzi programowych lub pozytywne przedstawianie postaci reprezentujących popierane przez daną pisarkę wartości.

Do zalet opracowania trzeba zaliczyć język i lekki styl narracji, a także dążenie autorki do zachowania naukowego obiektywizmu. Książka ta, z całą pewnością godna polecenia, jest adresowana do badaczy oraz osób zainteresowanych emancypacyjną tematyką. Dostarczy ona czytelnikom nie

tylko mnóstwo cennej, uporządkowanej w przejrzysty sposób wiedzy, ale też pozwoli, dzięki przywoływanym źródłom, poczuć klimat epoki i poznać jej bohaterki, które, wychodząc poza znaną im, dziś stereotypowo postrzeganą sferę dworków, zabaw i strojów, odważnie stawiały czoła modernizującej się rzeczywistości.

Źródła cytowań

- BEDNARZ-GRZYBEK, RENATA (2010), *Emancypantka i patriotka. Wizerunek kobiety polskiej przełomu XIX i XX wieku w czasopiśmie Królestwa Polskiego*, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
- BOGUCKA, MARIA (2005), „Gorsza płeć”. *Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI*, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
- CHYRA-ROLICZ, ZOFIA (2009), ‘Konopnicka i inne: literatki i redaktorki w czasach pozytywizmu (1860–1880)’, w: Piotr Perkowski, Tadeusz Stegner (red.), *Kobieta i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet*, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 52-69.
- DOBKOWSKA-KUBACKA, JOANNA (2024), *Przyszedł czas na ruch kobiet poważnych. Kampania o prawo do wykształcenia i pracy zawodowej, w tym artystycznej, kobiet wywodzących się z ziemiaństwa i inteligencji w latach 1864-1914 w Królestwie Polskim*, Kraków: Wydawnictwo Avalon.
- GRUDZIŃSKI, STANISŁAW (1879), *Łokciem i miarką*, Warszawa: Władysław Dębski.
- IKARIA (1902), [odpowiedź na kwestionariusz], *Bluszcz*: 34, s. 398.
- JEZIERSKI, ANDRZEJ, CECYLIA LESZCZYŃSKA, (2001), *Historia gospodarcza Polski*, Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
- JUNOSZA, KLEMENS [SZANIAWSKI] (1894), ‘Pokój przy familii (z Pamiętników starego kawalera)’, w: Klemens Junosza [Szaniawski], *Wybór pism w X tomach: t. VI*, Warszawa: Drukarnia Artystyczna S. Sikorskiego, s. 3-36.
- KALINOWSKA-WITEK, BARBARA (2013), ‘Funkcje rodziny w świetle czasopism kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego z lat 1864-1914’, w: *Wychowanie w Rodzinie*: 1, s. 163-179.
- KAPUŚCIŃSKA-KMIECIK, NINA (2012), ‘„Ruiny panny Palmiry”, czyli rzecz o starej pannie’, *Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku*: 10, s. 17-31.
- KIEDRZYŃSKI, STANISŁAW (1909), ‘Literatura’, *Prawda*: 23, s. 13.
- KRZYŻANOWSKI, ANATOL [WŁAŚC. NATALIA KRZYŻANOWSKA] (1891), ‘Kronika działalności kobiecej’, *Tygodnik Mód i Powieści*: 44, s. 347-348.
- KRZYŻANOWSKI, ANATOL [WŁAŚC. NATALIA KRZYŻANOWSKA] (1891), ‘Kronika działalności kobiecej’, *Tygodnik Mód i Powieści*: 46, s. 362-363.
- KRZYŻANOWSKI, ANATOL [WŁAŚC. NATALIA KRZYŻANOWSKA] (1893), ‘Sławy niewieście’, *Tygodnik Mód i Powieści*: 2, s. 9-10.
- KRZYŻANOWSKI, ANATOL [WŁAŚC. NATALIA KRZYŻANOWSKA] (1896), ‘Arystokracja przeszłości’, *Tygodnik Ilustrowany*: 17, s. 322.
- KRZYŻANOWSKI, ANATOL [WŁAŚC. NATALIA KRZYŻANOWSKA] (1896), ‘Szkoła handlowa dla kobiet’, *Bluszcz*: 45, s. 354-355.

- LISAK, AGNIESZKA (2009), *Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku*, Warszawa: Bellona.
- ŁUKASIEWICZ, JULIUSZ (1967), *Krach na giełdzie. Zarys historii kryzysów ekonomicznych*, Warszawa: Wiedza Powszechna.
- MARIUSZ (1891), 'Kwestia, jakich wiele', *Tygodnik Mód i Powieści*: 7 s. 53-54.
- MOROSZ, JULIAN [WŁAŚC. CECYLIA GŁADKOWSKA] (1884), 'Waleria Marrené (Morzkowska) i jej działalność literacka', *Kłosa*: 978, s. 199-202.
- MYŚLIŃSKI, JERZY (1974), 'Uwagi o prasie polskiej przełomu XIX i XX w. jako źródle historycznym', *Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego*: 14/1, s. 5-26.
- NAŁĘCZ, EDMUND [WŁAŚC. NATALIA KRZYŻANOWSKA] (1893), 'Kolegia uniwersyteckie w Anglii', *Tygodnik Ilustrowany*: 188, s. 84-85.
- NAŁĘCZ, EDMUND [WŁAŚC. NATALIA KRZYŻANOWSKA] (1893), 'Pod nowe sztandary', *Tygodnik Ilustrowany*: 184, s. 18-19.
- POCZWARKA [WŁAŚC. ANTONINA Z BOGUCKICH PIASECKA] (1891), 'Jeszcze niewiasty', *Tygodnik Mód i Powieści*: 33, s. 262-263.
- PRZYR. I PRZEM. (1880), 'Rozmaitości: Rozwój machin parowych', w: *Korespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy*: 50, s. 2-3.
- STAWIAK-OSOSIŃSKA, MAŁGORZATA (2009), *Ponętna, uległa, akurata... Ideal i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników)*, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
- WYDRYCKA, ANNA (2006), *Zapomniane głosy. Krytyka literacka kobiet 1894-1918*, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.